

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Minimeeritud harimise ja otsekülvi majandusliku tasuvuse võrdlus teraviljapõldudel Eestis

Kattetulu analüüs aitab põllumajandustootjatel kindlaks teha, millised mullaharimisviisid ja põllukultuurid on sarnastes kliima- ja mullatingimustes tulusamad. Eesti tootjate puhul, kes SoildiverAgro projektis esindasid nemoraalset piirkonda, viidi läbi tasuvuse analüüs, kus võrreldi otsekülvi ja minimeeritud harimist (mullaharimise sügavus kuni 12 cm). Analüüsiks kasutati 2020. a andmeid, mis koguti viie põllumajandustootjate kümne talinisu põllu kohta 2020. a. Võrdluseks arvatati ka kattetulu 2019. a kohta, mil samadel põldudel kasvatati talirapsi.

Aastad 2019 ja 2020 olid talinisu kasvatamiseks väga soodsad ning keskmised saagid Eestis olid viimase kümnendi kõrgeimad. Analüüsitud tootjate puhul oli suurim nisusaak 8300 kg/ha minimeeritud harimisega põllul ja sellele järgnes 7800 kg/ha otsekülvi põllul, mis on oluliselt kõrgemad selle aasta Eestis

keskmistest saakidest. Tootjate tulud varieerusid põldude lõikes märkimisväärselt 2020. a ja seda peamiselt saakide erinevuste tõttu. Otsekülvipõldudel olid otsesed kulud kõrgemad. Talinisu kattetulu jäi 2020. a vahemikku 318 €/ha (otsekülvipõllul) kuni 1140 €/ha (väga kõrge saagikusega minimeeritud harimisega põllul). Talirapsi puhul varieerus kattetulu 2019. a vahemikus 562 €/ha (otsekülvi põllul) kuni 874 €/ha (minimeeritud harimisega põllul).

Otsekülvipõldude puhul olid kulud kõrgemad, eriti 2020. a nisukasvatuse puhul, mis viis madalama tasuvuseni võrreldes minimeeritud harimisega. Analüüsitud juhtumite puhul oli talinisu kasvatamine põllumajandustootjatele kasulikum kui talirapsi kasvatamine, kuna sisendikulud olid nisukasvatases madalamad ja saagikus oli kõrge.

1. Keskmise kattetulu (€/ha) kultuuri ja harimisviisi alusel.

VÖTMESÕNAD

Põllumajandustootmise tasuvus, kattetulu, otsekülv, minimeeritud harimine

AUTORID

Olha Aleksandrova, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Anne Pöder, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.